

**ANÁLISE DOS DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO EM ÁREAS
PERIFÉRICAS: ANÁLISE DO BAIRRO BOM JARDIM EM FORTALEZA/CE**

**ANALYSIS OF THE CHALLENGES OF FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN
PERIPHERAL AREAS: ANALYSIS IN THE NEIGHBORHOOD
BOM JARDIM IN FORTALEZA/CE**

Luciana Sousa de Araújo¹
Francisco Fábio Braga Florêncio²

RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo identificar e analisar os principais desafios enfrentados pelas empreendedoras periféricas do bairro Bom Jardim. Na atualidade, o empreendedorismo feminino vem ganhando visibilidade no cenário global, porém, muitas mulheres enfrentam desafios que reduzem o tempo de dedicação aos negócios. Portanto, compreender esses desafios é fundamental para a implementação de estratégias eficientes com foco na promoção do desenvolvimento do empreendedorismo nas periferias. Por meio da pergunta: Quais são os desafios enfrentados pelas empreendedoras no bairro Bom Jardim em Fortaleza/Ce?, a pesquisa busca explorar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no contexto de desigualdade, vulnerabilidade e nas dificuldades abrangentes aos empreendedores em geral. Para isso, será realizada uma revisão bibliográfica e documental sobre o tema e análise de dados qualitativos cedidos pela Secretaria de Desenvolvimento de Empreendedorismo de Fortaleza – SDE – sobre o programa Nossas Guerreiras. Dessa forma, espera-se que o estudo possa proporcionar uma melhor compreensão dos obstáculos presentes no desenvolvimento do empreendedorismo feminino do bairro e, assim, contribuir para uma melhoria das estratégias de políticas públicas que apoiam o empreendedorismo feminino na região.

Palavras-chave: Empreendedorismo Feminino; Mulheres; Vulnerabilidade.

ABSTRACT: This research aims to identify and analyze the main challenges faced by female entrepreneurs from the Bom Jardim neighborhood. Currently, female entrepreneurship is gaining visibility globally. However, many women face challenges that reduce the time dedicated to their businesses. Therefore, understanding these challenges is essential for implementing efficient strategies aimed at promoting entrepreneurship development in peripheral areas. Through the question: What are the challenges faced by female entrepreneurs in the Bom Jardim neighborhood in Fortaleza/CE? The research seeks to explore the difficulties faced by women in the context of inequality, vulnerability, and the challenges that encompass entrepreneurs in general. To achieve this, a bibliographic and documentary review on the topic will be conducted, together with the analysis of qualitative data provided by the Fortaleza Entrepreneurship Development Secretariat - SDE - on the Nossas Guerreiras program. Furthermore, it is expected that this study can provide a better understanding of the obstacles present in the development of female entrepreneurship in the neighborhood and contribute to an improvement of public policy strategies supporting female entrepreneurship in the region.

Keywords: Female entrepreneurship; Women; Vulnerability.

¹ Bacharel do Curso de Administração pela UNIGRANDE, Fortaleza – CE. E-mail: lucianasousadearaujo4@gmail.com

² Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência em Tecnologia para Inovação - IFCE/PROFNIT UNIGRANDE, Fortaleza – CE. E-mail: fabiobraga@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O empreendedorismo feminino é um movimento que ganhou visibilidade nas últimas décadas e está em crescimento no país. O 8º objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU tem foco no crescimento econômico, inclusivo e sustentável que pretende até 2030, segundo o item 8.3: garantir a promoção de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento que apoiem o empreendedorismo, a criatividade e a inovação das micro, pequenas e médias empresas.

A importância de estudar este tema é a grande relevância que ele possui em nossa atualidade pelo fato de cada vez mais, as mulheres se lançarem no empreendedorismo por diversos motivos, conforme Rodrigues *et al.* (2021) as mulheres enxergam o empreendedorismo como uma oportunidade diante das dificuldades, e buscam empreender como uma solução para complemento de renda, e conquista de independência financeira.

A análise dos desafios do empreendedorismo feminino no bairro do Bom Jardim, em Fortaleza/Ce, é um tema relevante em nosso cenário atual. De acordo com Centro Cultural do Bom Jardim – CCBJ (s.d), a região está no ranking dos bairros mais vulneráveis da cidade. Segundo o site Dados abertos Fortaleza⁴, o bairro ocupa a 102ª posição no ranking de desenvolvimento humano da cidade, com o IDH calculado em 0,1949, considerado baixo, segundo dados do IPEA (2008). Em comparação, o bairro Meireles ocupa a 1ª posição no ranking de Fortaleza, com o IDH calculado em 0,9531, o qual é perceptível claramente o nível de desenvolvimento econômico da região. Essa disparidade vivenciada no bairro em estudo pode ser um fator de morosidade no desenvolvimento econômico da região, impactando como dificuldade no dia a dia das empreendedoras periféricas.

O objetivo geral deste estudo é a identificação e análise das dificuldades enfrentadas pelas empreendedoras periféricas do bairro Bom Jardim, e assim, através de uma revisão da literatura buscar compreender e refletir sobre os desafios identificados, visando a contribuição com a produção de material específico sobre o bairro, preenchendo essa lacuna na literatura regional.

³ Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8>

⁴ Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br/dataset/desenvolvimento_humano_bairro/resource/f7cf7081-b0e3-4c9c-b89e-0ee1b3755437

O estudo justifica-se no meio acadêmico por haver poucas pesquisas relacionadas ao tema na região. Em meio às pesquisas, não foi localizado artigo científico com referência ao empreendedorismo no bairro Bom Jardim, sendo necessária a produção de material no campo acadêmico, reunindo as informações mais atuais e relevantes publicadas sobre o empreendedorismo feminino.

A pergunta que se busca refletir neste artigo é: Quais são os desafios enfrentados pelas empreendedoras no bairro Bom Jardim em Fortaleza/Ce? Para chegarmos a essas informações, o estudo utilizará a metodologia de estudo bibliográfico e documental, com abordagem qualitativa, onde serão analisados artigos científicos, sites governamentais e intergovernamentais, pesquisas e reportagens sobre o assunto abordado, além de dados cedidos pela Secretaria de desenvolvimento do empreendedorismo de Fortaleza, a respeito do programa Nossas Guerreiras do ano de 2023.

O artigo se estrutura da seguinte forma: Um breve capítulo explorando o cenário estrutural em que a mulher está inserida historicamente, relatando o posicionamento da sociedade e as dificuldades impostas advindas da discriminação estrutural, como o contexto da violência como fatores dificultantes no empreendedorismo feminino e a invisibilidade do trabalho de cuidado, assim, como o preconceito relacionado às mães solo, mulheres lésbicas, transgêneros, não brancas e a mulher no ambiente de trabalho. A seguir, será explorado o empreendedorismo feminino no Brasil e no mundo e, por fim, a abordagem do tema em periferias, como o bairro Bom Jardim.

Será tratado sobre o empreendedorismo feminino periférico, através da análise de dados relativos ao bairro, a fim de comparar dados importantes, encontrados na literatura existente. A análise qualitativa do projeto Nossas Guerreiras, será de grande importância para demonstrar através de uma pequena amostra como as políticas públicas estão intervindo no bairro e qual o impacto delas para o desenvolvimento econômico da região e do empreendedorismo feminino periférico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Foi realizada uma busca inicial nas bases de dados Google acadêmico, Periódicos Capes e em sites de pesquisas como a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Índice de Cidades

Empreendedoras (ICE), Organização das Nações Unidas (ONU), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dos quais foram extraídos artigos científicos, reportagens, além de utilizar pesquisas de sites governamentais e intergovernamentais. As palavras-chave utilizadas foram: Empreendedorismo Feminino, Mulheres e Vulnerabilidade. As buscas ocorreram entre fevereiro, março, abril e maio de 2024.

Foram analisadas neste estudo pesquisas do GEM Brasil, com dados anteriores à pandemia de Covid-19, bem como do momento pós-pandêmico, fazendo um comparativo do cenário de ambos os momentos. Além de dados da Agenda de objetivos de desenvolvimento da ONU (ODS) de 2030, do ICE (2023) e artigos científicos, reportagens e dados de sites governamentais e intergovernamentais que tiveram relação com o tema proposto. Foram fornecidos dados qualificados da Secretaria de desenvolvimento do empreendedor de Fortaleza (SDE), para análise do programa Nossas Guerreiras no bairro Bom Jardim.

Foram excluídos deste estudo materiais que não fizeram referência aos desafios enfrentados pelas mulheres no empreendedorismo feminino e que não houve relação com o tema abordado.

3 A DESIGUALDADE ESTRUTURAL E A INVISIBILIDADE

Embora muito se fale sobre igualdade de gênero, as mulheres sofrem diariamente com a desigualdade estrutural. Segundo Silva e Álvares (2020), a desigualdade de gênero é o resultado de uma estrutura patriarcal histórica e cultural, o qual o lugar da mulher deve ser em um estado de submissão social. A imagem da mulher submissa é reforçada em muitas doutrinas religiosas cristãs, onde Silva e Álvares (2020) apontam que esse ensinamento contribui como uma tradição de subalternização das mulheres.

O feminicídio e a misoginia são agravantes dessa cultura de submissão. Do ponto de vista religioso, a mulher deverá ser governada pelo marido e submissa, porém, o que ocorre é que, no seio familiar, a maioria das mulheres sofrem violências psicológicas, físicas, patrimoniais e morais. Dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública - SUPESP-CE, do ano de 2024, contabilizaram até o mês de Março, 6.162 casos de violência enquadradas na Lei Maria da Penha nº 11.340/2006, que refletem o cenário vulnerável em que essas mulheres estão inseridas. Os números reais são maiores, devido a muitos casos

não serem denunciados.

Segundo o Monitor de Femicídio do Brasil – MFB⁵, em 2023, foram contabilizados 1.706 casos registrados de feminicídio e 988 registros de tentativas de feminicídio. A maior frequência de registros de violência ocorre durante os finais de semana, em que existe uma menor intensidade de trabalho formal, apesar disso, muitos casos não são contabilizados como feminicídio por insuficiência de provas.

A invisibilidade do trabalho de cuidado é um assunto muito recente, que foi trazido à reflexão pelo ENEM 2023⁶ como tema de redação. Historicamente, foi destinada às mulheres a obrigação do cuidado integral dos afazeres domésticos e o cuidado dos filhos e parentes. Por ser um trabalho visto como obrigatório não tem valor reconhecido pela sociedade, sendo incorporado à carga de trabalho semanal feminina. A sobrecarga das responsabilidades domésticas é tão naturalizada, que também se tornam naturais os julgamentos quando as mulheres não conseguem conciliar os trabalhos domésticos com outras responsabilidades profissionais e educacionais, o que pode trazer prejuízos no seu desenvolvimento pessoal. Segundo Borges (2020) o trabalho de cuidado integra substancialmente a carga semanal das mulheres e por ser desenvolvido historicamente no seio de uma sociedade patriarcal, não é reconhecido, remunerado e nem valorizado como trabalho,

A igualdade de gênero é o 5º objetivo sustentável de desenvolvimento da ONU Brasil, onde pretende, até 2030, alcançar o reconhecimento e valorização do trabalho de assistência e doméstico, não remunerado, através da promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar, de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social. Embora seja um ideal a ser alcançado, ainda há muito o que ser combatido através do acolhimento feminino e políticas públicas efetivas.

Um fato importante que merece visibilidade está relacionado à discriminação que recai às mães solo. Em maioria, as mulheres são vistas com maus olhos pela sociedade, recebendo julgamentos relacionados à moral, sendo questionados os esforços de cuidado, tratando as mulheres como omissas e irresponsáveis quanto aos cuidados dos filhos, devido à ausência de um cônjuge ou, apesar disso, na decisão de retorno ao mercado de trabalho, sendo que esses

⁵ Disponível em: <https://sites.uel.br/lesfem/monitor-brasil/>

⁶ Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/enem/2023/noticia/2023/11/05/tema-da-redacao-do-enem-2023-e-desafios-para-o-enfrentamento-da-invisibilidade-do-trabalho-de-cuidado-realizado-pela-mulher-no-brasil.ghtml>

questionamentos não recaem sobre a figura paterna. Para Borges (2020) a sociedade naturaliza os julgamentos e a sobrecarga materna, assim como também naturaliza o abandono paterno e a omissão em relação ao trabalho de cuidado, reforçando desta forma a desigualdade de gênero.

Outro fato que merece destaque é a reprodução das desigualdades de gênero pelas instituições, onde as mulheres também são vítimas de preconceito, durante o processo de entrevistas e permanência no trabalho. Por vezes são questionadas sobre assuntos relacionados à maternidade e até mesmo recebem ofertas de salários inferiores aos de homens em um mesmo cargo. Para Almeida (2019), as mulheres estão buscando cada vez mais qualificação profissional em níveis educacionais superiores, porém, ainda recebem remuneração inferior às dos homens.

A lei no âmbito da proteção às mulheres no ambiente empresarial, inseriu na CLT a Lei nº 14.611/2023, que “dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios, nos termos da regulamentação, entre mulheres e homens”(Brasil, 2023), porém, como afirma Sousa *et al.* (2023), embora a lei deva assegurar o direito das mulheres e mães no mercado de trabalho, ainda existe muita irregularidade por parte das empresas, que por vezes reproduzem essas desigualdades através do desfavorecimento decorrentes do gênero.

Mulheres cis, lésbicas, bissexuais, transgêneros, não-brancas e, principalmente, as que são mães e chefes de família sofrem preconceitos diariamente, sendo vítimas de misoginia e racismo, e em muitos casos, culminando em feminicídio. A interseccionalidade pode agravar as desigualdades e o nível de discriminação reproduzida pela sociedade. Para Ferreira *et al.* (2023), a interseccionalidade das experiências das empreendedoras, se entrelaçam, destacando a complexidade das barreiras enfrentadas por elas no mundo empreendedor.

Embora o papel da mulher no desenvolvimento econômico seja de fundamental importância, compreende-se que mesmo havendo esforços de mobilização voltados para a equidade e igualdade de gênero, a sociedade continua reproduzindo as desigualdades no dia a dia. Para Almeida (2019) a participação feminina deve ser encarada como uma questão estratégica de potencial competitivo, visto que países que não reconhecem o valor da equidade de gênero equivocadamente não capitalizam metade da sua capacidade produtiva.

4 O EMPREENDEDORISMO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19

No Brasil, no período pré-pandêmico, a pesquisa GEM (2019) aponta que, a taxa de empreendedorismo total era de 38,7%, em comparação ao GEM (2020) que revela que houve queda no empreendedorismo, onde a taxa foi calculada em 31,6%. Embora o empreendedorismo tenha sido uma saída para muitos desempregados no cenário pandêmico, supõe-se que a queda na taxa de empreendedores deveu-se a uma redução nos níveis de negócios estabelecidos, gerados pelas regras sanitárias de isolamento da pandemia.

A pandemia de Covid-19, de acordo com o GEM (2021) acelerou a implantação de tecnologias de forma não prevista antes dela, as quais fortaleceram o negócio. Muitas ferramentas foram utilizadas como as redes sociais, aplicativos, canais de mensagem, além do PIX que foi lançado no Brasil em novembro de 2020 e revolucionou o formato de pagamentos, sendo, hoje em dia, digital e instantâneo. Conforme aponta Dolabela (2005, p. 23): “O empreendedorismo é a única saída para uma sociedade como a brasileira, que esta globalizada e precisa desenvolver a capacidade de inovação em todos os seus níveis, utilizando a alta tecnologia como instrumento de combate à miséria”.

Além disso, a decisão de iniciar um novo negócio depende da motivação do indivíduo e das circunstâncias. A pandemia de Covid-19 modificou o cenário empreendedor no mundo. A pesquisa GEM (2020) concluiu que os resultados obtidos na categoria de motivações para se empreender, destacam que a motivação para a grande maioria dos empreendedores envolveu “ganhar a vida”, devido à escassez de empregos, estando em segundo lugar no *ranking* como motivação o desejo de fazer a diferença no mundo.

No GEM (2023), nota-se uma queda do percentual de empreendedores motivados pela escassez de empregos e, pela primeira vez no *ranking*, os empreendedores declararam estarem motivados a fazer a diferença no mundo, o que pode ser um indicativo de melhoria da qualidade de empreendedores no Brasil.

O estudo de Vieira, Vieira e Enes (2022, p. 279) conclui que dentre as motivações para empreender, relatadas pelas mulheres, “destacam-se a influência da família, a autorrealização, a afinidade com o ramo, a motivação financeira e o reconhecimento de oportunidades”.

Segundo o GEM (2022) houve maior preocupação dos empreendedores relacionado à redução de impactos sociais e ambientais, onde 88% dos entrevistados relataram a realização de ações buscando minimizar os danos ao meio ambiente através da priorização de fornecedores que realizam ações que respeitem os direitos humanos e o meio ambiente.

5 O EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL

Ao longo dos anos de estudos relacionados ao empreendedorismo feminino, buscando entender o comportamento das mulheres empreendedoras, o GEM Brasil (2018) compara os estágios iniciais e estabelecidos nos negócios antes da pandemia de COVID-19, o qual afirma haver uma diferença pequena entre homens e mulheres no estágio inicial do empreendedorismo e que, no estágio estabelecido, as mulheres são menos ativas que os homens. O GEM (2022), em um cenário pós-pandêmico, observa que as taxas de participação dos homens mantêm-se mais altas, e que essa diferença é perceptível conforme o negócio amadurece, relacionando a recorrência de abandono feminino a questões tradicionais que trazem maiores dificuldades e impactam na manutenção dos negócios.

Diante desses dados, busca-se compreender por que existe um maior abandono de mulheres após o primeiro estágio do empreendedorismo. A pesquisa de Silva *et al.*, *apud* Vieira, Vieira e Enes (2022, p. 269), realizada com mais de 100 empreendedoras, concluiu que:

[..] de acordo com o estudo, constatou-se que os problemas pessoais estão impactando as mulheres empreendedoras com suas multitarefas, sendo o estresse emocional um dos maiores problemas a ser enfrentado, seguido do gerenciamento do tempo, pois precisam desdobrar-se para cuidar da família, do negócio e de si mesmas. Ademais, as empreendedoras elencaram como obstáculos: a dificuldade na obtenção de empréstimo e na ampliação do negócio; ausência de reconhecimento; planejamento do tempo; procura por fornecedores; receio do negócio não dar certo; e falta de apoio por parte da família.

Embora as mulheres enfrentam desafios qualificados como majoritariamente relacionadas ao gênero, existem algumas dificuldades que afetam os empreendedores de um modo geral, como o acesso ao crédito. O apoio financeiro é uma condição que afeta o empreendedorismo. De acordo com o ICE (2023), os empreendedores afirmam que a dificuldade de acesso ao crédito impacta negativamente na abertura e crescimento dos negócios.

Uma reportagem de Erlich (2023)⁷, publicado pela Veja Negócios, aponta que uma pesquisa da Fintech SumUp, relata a dificuldade no acesso ao crédito como o principal

⁷ Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/radar-economico/acesso-ao-credito-e-maior-obstaculo-para-pequenos-negocios-aponta-estudo>.

obstáculo para o crescimento dos micro e pequenos empreendedores brasileiros, afirmando que quase um terço dos micro e pequenos empresários não conseguem crédito nas instituições financeiras.

Por outro lado, as operadoras financeiras relutam na concessão de crédito, segundo o ICE (2023), devido a muitos empreendedores não conhecerem os critérios para contratação de capital de risco e os mecanismos de governança necessários para que investidores confiem em colocar seu dinheiro na operação de um terceiro.

Um outro fator alarmante de dificuldade é a burocracia, onde o GEM (2023) afirma que existe uma taxa de 12,7% de empreendedores que decidiram não seguir com a formalização de seus negócios, e entre os fatores mais comuns de desinteresse estão relacionados os custos de altos impostos, excessiva demora e burocracia na liberação de documentos, e até mesmo o desconhecimento sobre como formalizar-se. O ICE (2023), complementa que as dificuldades do ambiente regulatório trazem algumas consequências impremeditadas, que são: o custo para se obter licenças do estado; os efeitos negativos que o volume de tributação tem na atividade empreendedora; e a complexidade burocrática, que pode desestimular a atividade empreendedora e gerar problemas legais.

A escolaridade e a capacitação são fatores limitantes no empreendedorismo de impacto econômico. As pesquisas GEM, apontam que, ao longo dos anos, é perceptível a presença considerável de empreendedores que possuem baixa escolaridade. Para Almeida (2019) essas altas taxas de empreendedores com baixa escolaridade, em sua maioria, têm como motivação a escassez de empregos, o que pode ser entendido como uma necessidade. O pouco conhecimento sobre como gerenciar os negócios, podem apresentar maiores dificuldades para manter as atividades, indicando insegurança empregatícia e econômica no país.

Embora a escolaridade não seja um fator determinante para iniciar um empreendimento, para o ICE (2023), existem evidências de que maiores níveis de educação formal e a presença de escolas de negócios estão positivamente ligadas a empreendimentos saudáveis e de sucesso.

Por outro lado Dolabela (2005), afirma que as formações acadêmicas estão direcionadas para a descrição de cargos que são criados na indústria, onde os indivíduos aprendem a lidar somente com a complexidade do seu campo de estudo, o que deve ser reconsiderado, visto que o empreendedor deve estar preparado para lidar com a multiplicidade de coisas que podem se tornar futuras barreiras, como as relações sociais, políticas e econômicas. O ICE (2023) ainda

destaca a importância de se observar que os diferentes níveis educacionais são gerenciados por diferentes entes federativos.

6 O EMPREENDEDORISMO FEMININO PERIFÉRICO

O fomento do empreendedorismo feminino na periferia agrega valor à região, contribuindo para o desenvolvimento local, tornando-se uma opção para as mulheres que desejam trabalhar por conta própria. O empreendedorismo permite às mulheres uma possibilidade maior de alcançar a estabilidade econômica. Para Ferreira *et al.* (2023) embora as periferias sejam vistas como estigmatizadas, no contexto socioeconômico e político, existe ainda muito potencial para o desenvolvimento de atividades empreendedoras, o que pode ser uma saída para dignificar a vida das mulheres que vivem em estado de pobreza, para que não precisem depender de políticas sociais para sobreviver. Infelizmente, como as políticas públicas não são suficientes para promover segurança alimentar e uma vida digna, o Estado ainda precisa intervir através das políticas sociais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza⁸, até o ano de 2022, o bairro Bom Jardim contou com uma população de 41.627 habitantes, sendo um dos bairros mais pobres da cidade, o IDH foi calculado em 0,1949, considerado baixo, segundo dados do IPEA (2008), sendo a taxa de mulheres contabilizadas na cidade de 53,19% da população – segundo dados do IPECE⁹.

A população majoritariamente jovem do bairro tem relação com maiores ocorrências de casos relacionados a violência. Uma pesquisa publicada no site da ALECE¹⁰, foi realizada com jovens de 14 a 24 anos, do Grande Bom Jardim referente ao programa: Um Lugar de Fala, que demonstra a situação de violência na qual a juventude que vive naquela região está inserida, cerca de 62% desses alunos afirmaram já ter presenciado pessoas armadas em seu bairro e 46% afirmaram que o direito de ir e vir foi afetado pela ação de grupos armados, causando um cenário de medo que se aplica a toda a população do bairro. Para a metade dos entrevistados, a violência territorial atrapalha o ambiente escolar, impedindo o progresso adequado da

⁸ Disponível em: <https://simda.sms.fortaleza.ce.gov.br/simda/populacao/faixa>

⁹ Disponível em: https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2012/12/Ipece_Informe_47_03_dezembro_2012.pdf

¹⁰ Disponível em: Disponível em: <https://www.al.ce.gov.br/noticias/impacto-da-violencia-na-juventude-do-grande-bom-jardim-e-tema-do-um-lugar-de-fala>

educação. A realidade do bairro interfere no empreendedorismo feminino, através do medo e sentimento de impotência.

7 ANÁLISE DOCUMENTAL DO BAIRRO BOM JARDIM

Para a análise documental, a SDE cedeu dados¹¹ do programa Nossas Guerreiras, do ano de 2023. O programa Nossas Guerreiras,¹² foi criado pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Governo do Estado, através da Lei Municipal nº 11.181/2021 para estimular o empreendedorismo feminino de pequenos negócios na cidade, com o foco no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. O foco do projeto é direcionado às mães solo, sendo requisito obrigatório ser chefe de família. Para se inscrever, a mulher deverá comprovar hipossuficiência em renda (estado de pobreza) e não deve ser beneficiária de outros programas/projetos similares da Prefeitura de Fortaleza.

O projeto busca atender e acompanhar cerca de 17.000 mulheres que participaram de cursos de capacitação, receberam consultoria e crédito orientado, no valor de R\$3.000,00. Os dados coletados no portal da transparência¹³, informam que, em 2023, o valor anual previsto pela LOA (Lei Orçamentária Anual) para gastos de despesa com o projeto foi de R\$10.145.788,00, porém, o valor de despesa acumulado no último mês do ano foi de R\$11.918.977,21.

O bairro foi contemplado com o projeto, onde segundo os dados analisados, no ano de 2023, foram realizados 4.951 atendimentos no Centro de Referência do Empreendedor (CRE), localizado na região. O projeto contemplou 491 empreendedoras do bairro, com faixa etária majoritária entre 31 e 45 anos, onde, 39,1% atuaram no segmento de comércio e 60,9% atuaram no segmento de serviços.¹⁴

Ao analisar a proporção de cobertura do projeto em relação ao bairro, pode-se observar que o número de empreendedoras contempladas ocupam, aproximadamente, uma taxa de 2,88% das vagas disponibilizadas, o que é considerado uma taxa muito pequena quando comparada ao número de vagas disponíveis, podendo ser um fator que gera morosidade no desenvolvimento

¹¹ Os dados foram adquiridos via e-mail, através de protocolo.

¹² Disponível em: https://fortaleza.ce.gov.br/images/nossas-guerreiras-fd/DUVIDAS_FREQUENTES_-_PROGRAMA_NOSSAS_GUERREIRAS.pdf

¹³ Disponível em: <https://transparencia.fortaleza.ce.gov.br/index.php/despesa/exibirDespesasPorPrograma/2023>

¹⁴ Dados obtidos pela SDE, através de protocolo.

do empreendedorismo local. Levando em consideração que cada participante recebeu o equivalente a R\$3.000,00 e que 491 mulheres foram contempladas no ano de 2023, alcançamos um valor de R\$1.473.000,00 investidos no bairro através do crédito orientado, chegando a uma taxa de investimento de 12,36% aproximadamente, se considerado o valor final da despesa, o que também é considerado um valor de investimento pequeno. O baixo investimento impacta o avanço do desenvolvimento econômico local.

O projeto contemplou uma pequena quantidade de mulheres carentes do bairro. Quando se compara com o número de habitantes do bairro, essas mulheres equivalem a uma taxa de 1,18% da população local, o que pode ser um fator que afeta o desenvolvimento empreendedor feminino da região. Percebe-se que existe a intervenção do estado através das políticas públicas, porém, são insuficientes para acelerar de forma adequada o desenvolvimento local, o que também se torna uma dificuldade para as empreendedoras.

Os bairros com menor IDH são os mais vulneráveis e estão envoltos em violência, vulnerabilidade. Uma reportagem de Borges (2021)¹⁵ afirma que a violência reflete e agrava as desigualdades socioeconômicas, e observa que os bairros com baixo IDH são os que têm maiores registros de violência.

Segundo o GEM (2023), as políticas públicas e a efetividade das políticas são fatores que afetam o empreendedorismo, ao mesmo tempo que são um ponto positivo para o desenvolvimento de um ecossistema empreendedor. A cidade de Fortaleza dispõe de muitos projetos voltados para o desenvolvimento do empreendedorismo na cidade, como o Fortaleza 2040¹⁶, com planejamento de curto a longo prazo com ações para tornar a cidade mais acessível, justa e acolhedora através da oferta de oportunidades com foco no desenvolvimento econômico. Outros projetos como o Mulher Empreendedora e o Meu Bairro Empreendedor¹⁷ – cujos requisitos obrigatórios de participação é residir em bairros que possuem IDH baixo – fomentam o empreendedorismo periférico, gerando valor e desenvolvimento à localidade. É necessário investir mais nas mulheres que estão envolvidas pela vulnerabilidade, violência e insegurança. Conforme Ferreira *et al.* (2023, p. 125):

¹⁵ Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/geografia-do-crime-areas-de-fortaleza-com-piores-idhs-concentram-maior-numero-de-homicidios-em-2020-1.3057840>. Acessado em: 27 abr. 2024

¹⁶ Disponível em: <https://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/fortaleza-2040/sobre-o-projeto>. Acessado em: 30 abr. 2024

¹⁷ Disponível em: Disponível em: <https://www.cmfor.ce.gov.br/2021/10/21/projetos-de-incentivo-aos-pequenos-empreendedores-de-fortaleza-sao-encaminhados-para-analise-das-comissoes/>. Acessado em 20 abr. 2024

[...] é evidente que a migração para o empreendedorismo, embora seja uma forma de resistência e sobrevivência, não deve ser encarada como a solução definitiva para as desigualdades enfrentadas por essas mulheres. A transformação estrutural necessária para garantir a equidade de oportunidades requer ações em níveis mais amplos da sociedade.

Segundo Dolabela (2005, p. 14) “é possível aprender a ser empreendedor e é também possível que se ofereçam a essas pessoas melhores condições para o desenvolvimento desse potencial”. Na avaliação dos especialistas do GEM (2022), o ensino básico nas escolas não fomenta o empreendedorismo, nem fornece instrução adequada sobre os princípios econômicos de mercado.

8 CONCLUSÃO

O empreendedorismo feminino está em crescimento no país, porém, os desafios enfrentados pelas mulheres reduzem o desempenho e tempo dedicados ao empreendimento. Os desafios citados provêm de uma estrutura histórica de desigualdade que promove discriminação e violência. A invisibilidade do trabalho de cuidado sobrecarrega as mulheres a ponto de ser naturalizada. Das dificuldades que abrangem os empreendedores em geral, podemos citar a dificuldade de acesso ao crédito, a burocracia, a inacessibilidade à educação e a baixa capacitação.

A maior dificuldade para as empreendedoras de regiões periféricas é a vulnerabilidade, às quais se encontram em meio à violência, insegurança alimentar, baixos níveis de desenvolvimento econômico e educacional, o que impacta negativamente o modo de vida dessas mulheres e o futuro de seus filhos. Entende-se que as políticas governamentais fomentam o empreendedorismo periférico regional, com programas voltados a esse grupo específico, porém, observa-se que o programa contempla uma pequena taxa de mulheres do bairro, o que pode ser um fator preocupante, já que atua somente com uma pequena parcela dos habitantes. A desigualdade social e estrutural, feminicídio, racismo, homofobia, lesbofobia, misoginia e todas as formas de preconceito e discriminação devem ser combatidas dentro e fora das escolas, com políticas públicas voltadas para o ensino e combate às reproduções discriminatórias sociais, unidas às políticas de combate ao feminicídio e promoção intensa de projetos em periferias.

O Bom Jardim é um bairro vulnerável, porém, muito promissor. A análise das dificuldades das empreendedoras revelam que o bairro necessita de um olhar especial voltado

para o desenvolvimento da população em geral. No ano da pesquisa, com o programa Nossas Guerreiras, a taxa de participação populacional do bairro no projeto foi de 1,18%, uma porcentagem muito pequena se comparado à taxa de mulheres contabilizadas em Fortaleza que é de 53,19% da população – segundo dados do IPECE. Recomenda-se maiores investimentos em projetos voltados para as mulheres do bairro, onde se possa contemplar uma quantidade maior de empreendedoras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Thays Layane Veras de. **A implementação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo feminino em Fortaleza**: uma análise do projeto mulher empreendedora, primeira edição. 2019. Disponível em:

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/44541/1/2019_tcc_tlvalmeida.pdf. Acessado em: 15 abr. 2024.

ARAÚJO, Luciana Sousa de. **Folha de informação e despacho**. Prefeitura de Fortaleza. Informações referentes ao processo N° P145300/2024 com dados de atendimento do Centro de Referência do Empreendedor - CRE do Bairro Bom Jardim. Fortaleza, 25 abr. 2024.

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1DIoo8ob0ISFCeLPcHDhGLZgxX33FKJ_w/view?usp=drive_link. Acessado em: 29 de abr. 2024.

BORGES, Lize. Mãe solteira não. Mãe solo! Considerações sobre maternidade, conjugalidade e sobrecarga feminina. **Revista Direito e Sexualidade**, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.9771/revdirsex.v1i1.36872>. Acessado em: 05 maio 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Casa Civil**. Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14611.htm. Acessado em: 15 mar. 2024.

CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim. **Território e contexto social – Grande Bom Jardim**.

Disponível em: <https://ccbj.org.br/sobre-nos/territorio-e-contexto-social/>. Acessado em: 08 mar. 2023.

DOLABELA, Fernando. Fernando Dolabela fala sobre empreendedorismo. **Revista Ibero Americana de Estratégia**, São Paulo, v. 4, p. 11-23, 2005. Disponível em:

[331227106002.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/331227106002.pdf) (redalyc.org). Acessado em: 25 abr. 2024.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: Relatório Executivo 2018. **Global**

Entrepreneurship Monitor – GEM. Curitiba: ANGEPE, 2018. Disponível em

<https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Relat%C3%B3rio-Executivo-Brasil-2018-v3-web.pdf>. Acessado em: 05 mar. 2024.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: Relatório Executivo 2019. **Global Entrepreneurship Monitor – GEM**. Curitiba: ANGEPE, 2019. Disponível em https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf. Acessado em: 05 mar. 2024.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: Relatório Executivo 2020. **Global Entrepreneurship Monitor – GEM**. Curitiba: ANGEPE, 2020. Disponível em <https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2022/10/GEM-Livro-Empreendedorismo-no-Brasil-2020-web.pdf>. Acessado em: 05 mar. 2024.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: Relatório Executivo 2021. **Global Entrepreneurship Monitor – GEM**. Curitiba: ANGEPE, 2021. Disponível em <https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2022/12/LIVRO-GEM-BR-2021-VERSAO-WEB-FINAL.pdf>. Acessado em: 05 mar. 2024.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: Relatório Executivo 2022. **Global Entrepreneurship Monitor – GEM**. Curitiba: ANGEPE, 2022. Disponível em <https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Relat%C3%B3rio-Executivo-Brasil-2018-v3-web.pdf>. Acessado em: 05 mar. 2024.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: Relatório Executivo 2023. **Global Entrepreneurship Monitor – GEM**. Curitiba: ANGEPE, 2023. Disponível em <https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2022/12/LIVRO-GEM-BR-2021-VERSAO-WEB-FINAL.pdf>. Acessado em: 05 mar. 2024.

FERREIRA, Cláudia Aparecida Avelar; CAROLINO, Amanda Ribeiro; NERO, Ana Carolina Pereira; BATISTA, Renata Cristina Gomes; TEODÓSIO, Armindo dos Santos de Sousa. **Empreendedorismo feminino periférico: uma análise decolonial**. João Pessoa, PB: Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 13, n. 3, p. 109-133, set./dez. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pgc/article/view/67384>. Acesso em: 10 mar. 2024.

ICE - Índice de cidades empreendedoras. **Escola Nacional de Administração Pública**; Brasília: Enap, 2023. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7557/1/ICE_Relat%c3%b3rio%202023%20%282%29.pdf. Acessado em: 10 abr. 2024.

MARIANO, Silvana. **INFORME** feminicídios no Brasil 2023. Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 2024. Disponível em: <https://sites.uel.br/lesfem/monitor-brasil/>. Acessado em 15 abr. 2024.

ONU Brasil. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5>. Acessado em: 29 abr. 2024.

PREFEITURA de Fortaleza. **Despesas por Programa em 2023**. Portal da Transparência. Disponível em: <https://dados.fortaleza.ce.gov.br/dataset/af6e5400-9f51-4b79-9be5-71dd43fce37c/resource/e3174adb-842b-45c5-8a6d-6563d9a5a7aa/download/dadosdemograficosdefortalezaporbairroeregionalateoanode2010.xls>

x. Acessado em: 25 abr. 2024.

RODRIGUES, Ariele Silva Moreira *et al.* Fatores críticos relacionados ao empreendedorismo feminino. **Espacio Abierto**, v. 30, n. 1, p. 75-96, 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/122/12266352004/12266352004.pdf> . Acessado em: 10 mar. 2024.

SILVA, karen Kelly Alves da; ÁLVARES, Luciana de Castro. A desigualdade de gênero refletida em invisibilidade social feminina. **Revista Projeção, Direito e Sociedade**. v.11, n°2, ano 2020. Disponível em: <https://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao2/article/view/1691/1335>. Acessado em: 11 abr. 2024.

SOUSA, Aline Caroline; MIGUEL, Luara Maria; SANTOS, Yasmin Pereira dos; SILVA, Yasmim Maria Lima Matias da. A recolocação de mães no mercado de trabalho, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso técnico em recursos humanos) ETEC Deputado Ary de Camargo Pedrosa, Piracicaba, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15003>. Acessado em: 14 abr. 2024.

SOUZA, Jorge Luiz de. . Ipea. Publicado em: 25 jan. 2008. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?id=2144:catid=28&option=com_content . Acesso em: 27 abr. 2024.

SUPESP-CE. **Estatística mensal, março de 2024**. Disponível em: <https://www.sspds.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/24/2024/04/Lei-Maria-da-Penha-Estatisticas-Mensais.pdf>. Acessado em: 16 abr. 2024.

VIEIRA, Diego Mota; VIEIRA, Mariana Borges Nunes; ENES, Yuri Odaguiri. Empreendedorismo feminino: significados, motivações e desafios das mulheres que decidem empreender. **REMIPE-Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec Osasco**, v. 8, n. 2, p. 263-282, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21574/remipe.v8i2.377> . Acessado em: 15 mar. 2024.